

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 2, 2021: 54–59

PRIMÁRNE VÝSLEDKY SKRÍNINGU POLYMORFIZMOV PLAZMATICKEJ CHOLÍNESTERÁZY ZODPOVEDNÝCH ZA JEJ ZNÍŽENÚ AKTIVITU PRIMARY RESULTS OF SCREENING FOR PLASMA CHOLINESTERASE POLYMORPHISMS RESPONSIBLE FOR ITS REDUCED ACTIVITY

Čuchráč Lukáš¹, Mydlárová-Blaščáková Marta², Firment Jozef¹
Šimonová Jana¹, Bernasovská Jarmila², Janka Vašková³

¹I. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UPJŠ LF, Košice

²Katedra Biológie, FHPV PU, Prešov

³Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ LF, Košice

e-mail: janka.vaskova@upjs.sk
pôvodná práca

SÚHRN

Pretrvávajúca pooperačná svalová paralýza následkom použitia nervovosvalových blokátorov sa vyskytuje pomerne často. Incidencia je závislá tak od druhu blokátora ako aj liečiva použitého na reverziu neuromuskulárnej blokády. Je spájaná s hypoxiou, slabosťou vedúcou k respiračnému zlyhaniu a zvýšeniu perioperačnej morbidity. Vzhľadom na prítomnosť početných polymorfizmov v géne pre plazmatickú acetylcholinesterázu ovplyvňujúcich jej aktivitu a následne aj reakciu na podávané liečivá, je práca zameraná na skríning dvoch polymorfizmov, ktoré znižujú jej aktivitu približne o 30 %. Prvotné výsledky naznačujú pomerne vysoký výskyt alel variantu K.

Kľúčové slová: acetylcholinesteráza; butyrylcholinesteráza; cholinesteráza; nervovosvalový blokátor; polymorfizmus; reziduálna kurarizácia

ABSTRACT

Persistent postoperative muscle paralysis due to the use of neuromuscular blockers is relatively common. The incidence depends either on the type of blocker or the drugs used to reverse neuromuscular blockade. It is associated with hypoxia, weakness leading to respiratory failure and increased perioperative morbidity. Due to the presence of numerous plasma acetylcholinesterase gene polymorphisms affecting its activity and subsequently the response to administered drugs, the work is focused on the screening of two polymorphisms that reduce its activity by approximately 30 %. Initial results suggest a relatively high incidence of K variant alleles.

Key words: acetylcholinesterase; butyrylcholinesterase; cholinesterase; neuromuscular blocker; polymorphism; residual curarisation

ÚVOD

Neuromuskulárnej blokátory (NMBA) sú súčasťou každodennej anestetickkej praxe na celom svete. Len v USA sa odhaduje, že sa uskutoční 51,4 milióna chirurgických zákrokov ročne (B r u l l, K o p m a n, 2017). V Európe sa odhaduje 34,8 milióna postupov (W e i s e r a kol., 2008). Kombinované celosvetové odhady predpokladajú celkový objem 234,4 milióna chirurgických zákrokov ročne. Pooperačná reziduálna kurarizácia (PORC, Post-Operative Residual Curarization) je charakterizovaná ako prítomnosť svalovej únavy, vyčerpania alebo nedostatočnosti následkom použitia NMBA s predĺženým pooperačným účinkom. PORC je asociovaná s hypoxiou, slabosťou vedúcou k respiračnému zlyhaniu a zvýšením perioperačnej morbidity. Tieto príznaky, ako slabosť, hypoxia či nemožnosť odkašľať sa môžu vyskytovať relatívne často, ale málokedy sa dávajú do spojitosti s reziduálnou kurarizáciou.

Štúdie preukázali výskyt PORC v rozmedzí od 4 do 50% v závislosti na diagnostických kritériách, od druhu použitého NMBA a od podania medikamentov, ktoré zvrátia svalovú paralýzu (B u t t e r l y a kol., 2010; P l a u d a kol., 2010). Dokonca M u r p h y, B r u l l (2010) uvádzajú incidenciu v rozmedzí od 2% do 64%. Tento problém má značné klinické dôsledky spojené so svalovou slabosťou, poklesom arteriálnej saturácie krvi kyslíkom, alveolárnym kolapsom až akútnym respiračným zlyhaním, ktoré môže viesť k vážnemu poškodeniu mozgu až smrti.

Sukcinylcholín a rokurónium sú typicky používané NMBA, keď je potrebná neuromuskulárna blokáda na rýchle uľahčenie tracheálnej intubácie (T r a n a kol., 2015). Sukcinylcholín je hydrolyzovaný butyrylcholínesterázou (BCHE, plazmatická cholínesteráza, pseudocholínesteráza) a obnovenie neuromuskulárnej funkcie je u pacientov s normálnou aktivitou BCHE približne 9 minút, ale s výraznou variabilitou. Táto variabilita môže súvisieť so získanými a dedičnými faktormi (B r e t l a u a kol., 2013). Rokurónium nie je metabolizované BCHE, a pretrvávajúca svalová blokáda môže byť zvrátená sugammadexom (K e a t i n g, 2016). Rokurónium však nemusí byť ideálne pre všetkých pacientov, pretože nepôsobí tak krátko ako sukcinylcholín a môže byť spojené s hepatotoxicitou (S a u e r e t al., 2017). Okrem toho použitie rokurónia v celkovej anestézii v pôrodnictve bolo spojené s nepriaznivými dôsledkami pre novorodencov v porovnaní so sukcinylcholínom (K o s i n o v a e t al., 2017). Na-

vyššie zvrátenie bloku sugammadexom nie je vždy úspešné u myastenických pacientov (F e r n a n d e s a kol., 2019).

Nedostatok BCHE má autozomálne recesívnu dedičnosť, s mnohými variantami, ktoré môžu spôsobiť určitý stupeň zníženého metabolizmu esteru cholínu, ale nepredstavuje žiadne ďalšie zdravotné riziká, preto je možné ho zistiť až po použití sukcinylcholínu alebo mivakúria. Približne 25% kaukazskej populácie má mutácie v géne pre BCHE (L o c k r i d g e, M a s s o n, 2000; G ä t k e a kol., 2005). Väčšina doteraz opísaných variant je výsledkom jednonukleotidového polymorfizmu (G o o d a l l, 2004). Nedávno však bola preukázaná asociácia polymorfizmu rs1803274 v BCHE géne so zvýšeným rizikom koronárnej restenózy in-stentu (P l e v a a kol., 2015), Alzheimerovou chorobou (N o r d b e r g a kol., 2013), ale aj metabolickými rizikovými faktormi (kardiovaskulárnymi, obezitou, krvným tlakom, diabetes) (B e n y a m i n a kol., 2011).

Účelom tejto štúdie je zistiť frekvenciu výskytu polymorfizmov v BCHE géne, zodpovedných za zníženie aktivity BCHE u pacientov podstupujúcich chirurgický výkon na Slovensku.

MATERIÁL A METODIKA

Štúdia bola schválená Etickou komisiou UNLP Košice č. 115/EK/18. Účastníci (18) podstúpili operačný výkon v celkovej anestézii s použitím nedepolarizačného relaxancia – rokurónium s intermediárnou dĺžkou pôsobenia. Všetci účastníci boli extubovaní na operačnej sále a v doprovide anestéziológa a anestéziologickej sestry transportovaní do zotavovacej izby, kde boli ihneď napojení na monitor vitálnych funkcií. Bol im aplikovaný kyslík tvárovou maskou v rámci oxygenoterapie a na predlaktie pripevnený monitor svalovej relaxácie TOF-Watch (Organon, SwordsCo., Dublin, Írsko). TOF stimuláciou bol stimulovaný ulnáry nerv (4 pulzy v trvaní 0,2 ms a s frekvenciou 2 Hz). Tri po sebe idúce merania TOF boli vykonané s odstupom 15 minút a vypočítal sa priemer. Zo zotavovacej miestnosti boli prepustení až po dosiahnutí hodnôt TOF ratio $\geq 0,9$. Zaznamenané boli aj váha, výška (z nich vypočítané BMI), pohlavie, vek, dĺžka výkonu, telesná teplota a ASA (American Society of Anaesthesiologist physical status classification). Do protokolu sa zaznamenali informácie aj o dekurarizácii pacienta a podaní sugammadexu.

Genomická DNA bola izolovaná z periférnej krvi pa-

cientov do skúmaviek s obsahom antikoagulačného činidla (K3EDTA) podľa pokynov výrobcu komerčne vyrobeného kitu UltraClean® Blood non-spin® DNA Isolation Kit (Carlsbad, CA, USA). Polymorfizmy génu BCHE (rs1799807, rs1803274) boli vybraté na základe štúdií, ktoré sa spájajú so zníženou aktivitou butyrylcholinesterázy. Genotypizácia bola uskutočnená prostredníctvom TaqMan SNP Assay (C__2411904_20; C__27479669_20) (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) na základe štandardného protokolu. Florescencia bola detegovaná prostredníctvom metódy Real-Time PCR s využitím prístroja 7500 Fast Real-Time PCR Systém (Applied Biosystem). Mutantný genotyp bol overený sekvenovaním a následne bol použitý ako pozitívna kontrola pre každý experiment. Genotypovanie bolo uskutočnené prostredníctvom TaqMan SNP genotyping assay (Applied Biosystem, Foster City, CA, USA).

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Pre BCHE bolo identifikovaných najmenej 75 genetických variantov (L o c k r i d g e, 2015). Genetické varianty v BCHE spôsobujú nedostatok aktivity enzýmu BCHE, čo vedie k vyšším plazmatickým koncentráciám sukcinylcholínu, a tým k predĺženej neuromuskulárnej blokáde. Pacienti s týmito genetickými variantmi sú zvyčajne asymptomatickí, kým nie sú vystavení sukcinylcholínu počas chirurgického zákroku (S o l i d a y a kol., 2010). Najznámejší variant BCHE je atypický variant (variant „A“). Podkladom atypického variantu je jednonukleotidový substitučný polymorfizmus rs 1799807 (G), ktorý vedie k zámene aspartátu za glycín na sekundárnom väzbovom mieste substrátu/inhibítora. Forma „A“ BCHE má o 30% nižšiu enzymovú aktivitu (Z h u a kol., 2020). Atypický variant je najčastejšou príčinou predĺženej apnoe (D e l a c o u r a kol., 2016), a pacientom s homozygotným genotypom pre tento variant použitie sukcinylcholínu odporúčané nie je. Z našich počítačových analýz 18-tich vzoriek bol iba jeden jedinec rizikový pre použitie sukcinylcholínu s ohľadom na heterozygotný genotyp (Tabuľka 1).

Alela A jednonukleotidového polymorfizmu rs1803274 kóduje variantu Kalow (K) spôsobenú zamenou guanínu za adenín na nukleotide 1615, čo vedie k zmene kodónu GCA na ACA a zámene aminokyselín alanín za treonín v kodóne 539 (Ala539Thr). V dôsledku toho je aktivita BCHE znížená a vedie k 30% predĺženiu trvania neuromusku-

Tabuľka 1. Frekvencie alel a genotypov polymorfizmov rs1799807 a rs1803274 génu BCHE u pacientov podstupujúcich chirurgický výkon

Polymorfizmus	Frekvencie alel		Frekvencie genotypov		
	G	A	GG	GA	AA
rs1799807	1	35	0	1	17
	2.78%	97.22%	0.00%	5.56%	94.44%
rs1803274	29	7	12	5	1
	80.56%	19.44%	66.66%	27.78%	5.56%

lárnej blokády aj po podaní mivakúria (G ä t k e a kol., 2005; L e v a n o a kol., 2005). Výskyt rizikovej alely pre polymorfizmus rs1803274 bol v zatiaľ malej vyšetrenej vzorke pomerne vysoký (19.44%) a takmer 28% jedincov nieslo rizikový genotyp. Jeden z vyšetrených pacientov bol pre variant K homozygotný. Kombinácie najčastejšie sa vyskytujúcich genotypov zatiaľ nepotvrdili súčasný výskyt oboch variantov u homozygotných jedincov. Ako vyplýva z tabuľky 2, iba jeden pacient bol nositeľom rizikových alel pre oba varianty. Význam K-variantu pre trvanie účinku sukcinylcholínu nebol dobre preštudovaný, aj keď frekvencia alel K-variantu je pomerne vysoká 0,12 až 0,27 v niektorých populáciách s pôvodom v Severnej Amerike (L o c k r i d g e, M a s s o n, 2000; L e v a n o a kol., 2008), Japonsku (I z u m i a kol., 1994), Brazílii (M i k a m i a kol., 2008), Taliansku (L a n d o a kol., 2003), Dánsku (J e n s e n a kol., 1996) a približne 1 z každých 63 pacientov je nositeľom homozygotného genotypu (L e v a n o a kol., 2008).

Nedepolarizujúce relaxanciá účinkujú kompetívnym obsadením receptorov acetylcholínu. Napríklad atrakúrium nie je metabolizované BCHE, ale hydrolyzou esterovej väzby alebo Hoffmanovou elimináciou. Vekurónium a rokurónium sú vylučované žľou (B e a u f o r t a kol., 2001). V štúdiu bolo použité výlučne rokurónium, ktoré nie je metabolizované BCHE. U troch pacientov (16.6%) bolo nutné zvrátiť účinok rokurónia sugammadexom, ktorý s ním vytvára komplex, alebo neostigmínom, ktorý inhibuje hydrolyzu acetylcholínu kompetíciou o miesta cholínergnej transmisie na acetylcholinesteráze. Atypická BCHE je odolná voči inhibícii kladne nabitými liečivami neostigmínom a fyzostigmínom. 50% inhibícia aktivity atypickej BCHE v ľudskom sére si vyžaduje 20-krát vyššie koncentrácie fyzostigmínu a neostigmínu ako v prípade divokého typu BCHE (K a l l o w, D a v i e s, 1959). Traja pacienti, ktorým bola podaná dekurarizácia však boli nositeľmi variantu K. Predpokladá sa, že genetické varianty

Tabuľka 2. Výskyt kombinovaných genotypov a ďalších sledovaných parametrov u pacientov podstupujúcich chirurgický výkon

	rs1799807	rs1803274	Pohlavie	vek	BMI	hmotnosť	ASA	neostigmin	sugammadex	dĺžka anes-tézie	Telesná tep-ľota	TOF
1	AA	AA	ž	48	34.95	94	3	0	0	150	36.2	100
2	AA	GG	m	70	24.62	78	3	0	0	220	36.4	95
3	AA	GG	m	53	33.69	102	2	0	0	720	36	93
4	AA	GA	m	73	24.62	87	3	2.5	0	180	35.5	34
5	AA	GG	ž	63	28.28	77	2	0	0	200	36.2	92
6	AA	GG	ž	64	37.78	87	3	0	0	240	36.1	100
7	AA	GG	ž	61	37.25	93	2	0	0	245	36.2	100
8	AA	GG	ž	50	30.97	106	2	0	0	245	35.9	90
9	AA	GA	m	72	22.77	65	3	0	200	225	36	20
10	AA	GG	ž	70	29.76	84	2	0	0	200	36	92
11	GA	GA	ž	28	20.55	58	1	0	0	295	36	97
12	AA	GA	ž	68	42.98	117	3	0	200	135	36.1	48
13	AA	GA	ž	36	29.3	75	1	0	0	330	36.6	95
14	AA	GG	ž	53	25	64	2	0	0	270	36.5	83
15	AA	GG	m	63	38.99	114	3	2.5	0	205	36.6	94
16	AA	GG	ž	67	22.2	68	2	0	0	185	36.3	94
17	AA	GG	m	63	32.87	95	3	2.5	0	120	35.9	84
18	AA	GG	ž	66	29.75	81	3	2.5	0	150	36.1	80

s abnormálne nízkymi hladinami BCHE vrátane K-variantov a tichých variantov sú naopak na nízke dávky neobvykle citlivé (L o c k r i d g e a kol., 2016).

ZÁVER

Genetické analýzy polymorfizmov BCHE na identifikáciu pacientov s rizikom predĺženej postsukcynylcholínovej neuromuskulárnej blokády môžu v klinickej praxi umož-

niť jednoduchšie rozhodovanie pri výbere alternatívnych NMBA. Použitie nedepolarizujúcich relaxancií, ktoré nie sú metabolizované acetylcholinesterázou, nie je definitívnym východiskom pre predchádzanie pooperačnej reziduálnej kurarizácie, nakoľko efektívnosť liečiv ovplyvňujúcich reverziu neuromuskulárnej blokády je taktiež ovplyvnená prítomnosťou alebo neprítomnosťou genetického variantu acetylcholinesterázy. Skrining výskytu variantov bude nápomocný pre rýchlu a adekvátnu liečbu pooperačnej reziduálnej kurarizácie.

Podakovanie

Práca je realizovaná s podporou grantu SSAIM pre rok 2021 „Sledovanie hladiny cholinesterázy“.

LITERATÚRA

1. **Beaufort, T.M., Proost, J.H., Maring, J.G., et al. (2001):** Effect of hypothermia on the hepatic uptake and biliary excretion of vecuronium in the isolated perfused rat liver. *Anesthesiology*, 94(2), 270—279. doi: 10.1097/00000542-200102000-00017.
2. **Benyamin, B., Middelberg R.P., Lind, P.A., et al. (2011):** GWAS of butyrylcholinesterase activity identifies four novel loci, independent effects within BCHE and secondary associations with metabolic risk factors. *Human Molecular Genetics*, 20(22), 4504—4514. doi: 10.1093/hmg/ddr375.
3. **Bretlau, C., Sørensen, M.K., Vedersoe, A.Z., et al. (2013):** Response to Succinylcholine in Patients Carrying the K-Variant of the Butyrylcholinesterase Gene. *Anesthesia & Analgesia*, 116(3), 596-601. doi: 10.1213/ANE.0b013e318280a3f3.
4. **Brull, S.J., Kopman, A.F. (2017):** Current status of neuromuscular reversal and monitoring: challenges and opportunities. *Anesthesiology*, 126(1), 173—190. doi: 10.1097/ALN.0000000000001409.
5. **Butterly, A., Bittner, E.A., George, E., et al. (2010):** Postoperative residual curarization from intermediate-acting neuromuscular blocking agents delays recovery room discharge. *British Journal of Anaesthesia*, 105(3), 304—309. doi:10.1093/bja/aeq157.
6. **Delacour, H., Dedome, E., Courcelle, S., et al. (2016):** Butyrylcholinesterase deficiency. *Annales Biologie Clinique (Paris)*, 74(3), 279-285. doi: 10.1684/abc.2016.1141.
7. **Fernandes, H.D.S., Ximenes, J.L.S., Nunes, D.I., et al. (2019):** Failure of reversion of neuromuscular block with sugammadex in patient with myasthenia gravis: case report and brief review of literature. *BMC Anesthesiology*, 19(1), 160. doi: 10.1186/s12871-019-0829-0.
8. **Gätke, M.R., Viby-Mogensen, J., Ostergaard, D., et al. (2005):** Response to mivacurium in patients carrying the K variant in the butyrylcholinesterase gene. *Anesthesiology*, 102(3), 503—508. doi: 10.1097/00000542-200503000-00005.
9. **Goodall, R.A. (2004):** Association of Clinical Biochemists Analytical Investigations Standing Committee. (2004). Cholinesterase: phenotyping and genotyping. *Annals of Clinical Biochemistry*, 41(Pt 2), 98—110. doi: 10.1258/000456304322879971.
10. **Izumi, M., Maekawa, M., Kanno, T. (1994):** Butyrylcholinesterase K-variant in Japan: frequency of allele and associated enzyme activity in serum. *Clinical Chemistry*, 40(8), 1606—1607.
11. **Jensen, F.S., Nielsen, L.R., Schwartz, M. (1996):** Detection of the plasma cholinesterase K variant by PCR using an amplification-created restriction site. *Human Heredity*, 46(1), 26—31. doi: 10.1159/000154321.
12. **Kalow, W., Davies, R.O. (1959):** The activity of various esterase inhibitors towards atypical human serum cholinesterase. *Biochemical Pharmacology*, 1, 183—192. doi: 10.1016/0006-2952(59)90097-8.
13. **Keating, G.M. (2016):** Sugammadex: a review of neuromuscular blockade reversal. *Drugs*, 76(10), 1041—1052. doi: 10.1007/s40265-016-0604-1.
14. **Kosinova, M., Stourac, P., Adamus, M., et al. (2017):** Rocuronium versus suxamethonium for rapid sequence induction of general anaesthesia for caesarean section: influence on neonatal outcomes. *International Journal of Obstetrics Anesthesia*, 32, 4—10. doi: 10.1016/j.ijoa.2017.05.001.
15. **Lando, G., Mosca, A., Bonora, R., et al. (2003):** Frequency of butyrylcholinesterase gene mutations in individuals with abnormal inhibition numbers: an Italian-population study. *Pharmacogenetics*, 13(5), 265—270. doi: 10.1097/00008571-200305000-00005.
16. **Levano, S., Ginz, H., Siegemund, M., et al. (2005):** Genotyping the butyrylcholinesterase in patients with prolonged neuromuscular block after succinylcholine. *Anesthesiology*, 102(3), 531—535. doi: 10.1097/00000542-200503000-00009.
17. **Levano, S., Keller, D., Schobinger, E., et al. (2008):** Rapid and accurate detection of atypical and Kalow variants in the butyrylcholinesterase gene using denaturing high performance liquid chromatography. *Anesthesia & Analgesia*, 106(1), 147—51. doi: 10.1213/01.ane.0000296455.31211.bd.
18. **Lockridge, O. (2015):** Review of human butyrylcholinesterase structure, function, genetic variants, history of use in the clinic, and potential therapeutic uses. *Pharmacology & Therapeutics*, 148, 34—46. doi: 10.1016/j.pharmthera.2014.11.011.
19. **Lockridge, O., Masson, P. (2000):** Pesticides and susceptible populations: people with butyrylcholinesterase genetic variants may be at risk. *Neurotoxicology*, 21(1—2), 113—126.
20. **Lockridge, O., Norgren, R.B., Johnson, R.C., et al. (2016):** Naturally occurring genetic variants of human acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase and their potential impact on the risk of toxicity from cholinesterase inhibitors. *Chemistry*

- cal Research in Toxicology*, 29(9), 1381—1392. doi: 10.1021/acs.chemrestox.6b00228.
21. Mikami, L. R., Wieseler, S., Souza, R. L., et al. (2008): Five new naturally occurring mutations of the BCHE gene and frequencies of 12 butyrylcholinesterase alleles in a Brazilian population. *Pharmacogenet Genomics*, 18(3), 213—218. doi: 10.1097/FPC.0b013e3282f5107e.
22. Murphy, G. S., Brull, S. J. (2010). Residual neuromuscular block: lessons unlearned. Part I: definitions, incidence, and adverse physiologic effects of residual neuromuscular block. *Anesthesia & Analgesia*, 111(1), 120—128. doi: 10.1213/ANE.0b013e3181da832d.
23. Nordberg, A., Ballard, C., Bullock, R., et al. (2013): A Review of Butyrylcholinesterase as a Therapeutic Target in the Treatment of Alzheimer's Disease. *Primary Care Companion for CNS Disorders*, 15(2), PCC.12r01412. doi: 10.4088/PCC.12r01412.
24. Plaud, B., Debaene, B., Donati, F., et al. (2010): Residual Paralysis after Emergence from Anesthesia. *Anesthesiology*, 112(4), 1013—1022. doi: 10.1097/ALN.0b013e3181cdded07.
25. Pleva, L., Kovarova, P., Faldynova, L., et al. (2015). The rs1803274 polymorphism of the BCHE gene is associated with an increased risk of coronary in-stent restenosis. *BMC Cardiovascular Disorders*, 15, 135. doi: 10.1186/s12872-015-0128-8.
26. Sauer, M., Piel, I., Haubner, C., et al. (2017): Rocuronium is more hepatotoxic than succinylcholine *in vitro*. *European Journal of Anaesthesiology*, 34(9), 623—627. doi: 10.1097/EJA.0000000000000666.
27. Soliday, F. K., Conley, Y. P., Henker, R. (2010): Pseudocholinesterase deficiency: a comprehensive review of genetic, acquired, and drug influences. *AANA Journal*, 78(4), 313—320.
28. Tran, D. T., Newton, E. K., Mount, V. A., et al. (2015): Rocuronium versus succinylcholine for rapid sequence induction intubation. *Cochrane Database Systematic Reviews*, 10, CD002788.
29. Weiser, T. G., Regenbogen, S. E., Thompson K. D., et al. (2008): An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. *Lancet*, 372(9633), 139—144. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60878-8.
30. Zhu, G. D., Dawson, E., Huskey, A., et al. (2020): Genetic testing for BCHE variants identifies patients at risk of prolonged neuromuscular blockade in response to succinylcholine. *Pharmacogenomics and Personalized Medicine*, 13, 405—414. doi: 10.2147/PGPM.S263741.